

Contribuição dos Observadores de Aves do Litoral Paulista com Registros de Trinta-Réis e Gaivotas nas Plataformas de Ciência Cidadã *Ebird*, *Wikiaves* e *iNaturalist*

Pôster

Marcio Cisterna Motta¹, Marina L. Marques² e Edison Barbieri³

Palavras-chave: COA, Laridae, São Paulo, trinta-réis, gaivotas

Novas tecnologias estão mudando rapidamente a forma como coletamos, arquivamos, analisamos e compartilhamos dados científicos e a Ciência Cidadã é parte fundamental deste processo. Um dos grupos faunísticos que atrai muitos cidadãos para essa prática é o das aves e, no Brasil, plataformas como *Wikiaves*, *eBird* e *iNaturalist* são utilizadas para esta finalidade, principalmente por aqueles que se consideram observadores de aves. O trabalho é parte de um projeto de Doutorado relacionado aos trinta-réis e gaivotas no litoral paulista e assim o objetivo do presente estudo foi caracterizar e entender a forma de contribuição dos observadores de aves do litoral de São Paulo, dentro das plataformas supracitadas. A coleta de dados foi realizada através de formulário enviado digitalmente aos Clubes de Observadores de Aves (COAs) da região. O questionário coletou informações sobre a atuação do observador no território, frequência, tempo de prática, bem como contribuições para o grupo nas três plataformas. Um total de 58 observadores responderam o questionário, sendo que 94,8% afirmam que já registraram as espécies alvo. A região com maior representação foi Peruíbe (21,8%), seguida por Santos e Ilhabela (16,4%). Sobre frequência, 34,8% observam aves semanalmente e 40% fazem isso há mais de 10 anos. Com relação às plataformas, a maioria utiliza o *Wikiaves* (65,5%), seguida por *eBird* (58,2%) e 69,1% contribuíram de alguma forma para as plataformas com dados de trinta-réis e gaivotas. A forma mais frequente de contribuição é o compartilhamento de fotografias no *Wikiaves*. Os resultados indicam que o *Wikiaves* continua sendo a plataforma mais utilizada por observadores brasileiros, embora *eBird* e *iNaturalist* façam parte significativa das contribuições e que o grupo em questão está sendo registrado na região. Outros estudos são necessários para entender o impacto da contribuição dos observadores na ampliação do conhecimento sobre as populações de trinta-réis e gaivotas no litoral paulista.

Agradecimentos: Agradecimento especial à todos e todas que colaboraram com a pesquisa e nos ajudaram a divulgar a mesma, especialmente aos COAs, Bruno Lima e Karina Ávila, do Projeto Aves Limícolas.

¹ Universidade Estadual Paulista (UNESP). marciomotta@pm.me

² Instituto Verde Azul.

³ Instituto de Pesca de São Paulo.